

ARCHITECTURE

ON THE PROBLEM OF MEDIEVAL ARCHITECTURE OF AZERBAIJAN. LANDSCAPE AND STRUCTURAL ELEMENTS OF BUILDINGS IN CARPETS

Amenzade R.

*ANAS, Institute of Architecture and Art,
Doctor of Architecture, Professor
Azerbaijan, Baku, G. Javid Ave., 31*

К ПРОБЛЕМЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО ЗОДЧЕСТВА АЗЕРБАЙДЖАНА. ЛАНДШАФТ И КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРОЕНИЙ В КОВРАХ

Амензаде Р.

*НАНА, Институт Архитектуры и Искусства,
доктор архитектуры, профессор
Азербайджан, г.Баку, пр. Г.Джавида, 31
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10728454>*

Abstract

Carpets are an exceptionally important component - both functional and artistic (art object) - of any size interior - from a poor shack to luxurious palace apartments. They were an integral part of the interiors of various social strata of society. Carpets covered the floors of religious, memorial and civil buildings, thus becoming associated with the very concept of architecture. The carpets are characterized by a clear compositional structure, the idea of the rhythm of divisions, color, ornaments (geometric, floral), features of decorative design, subordinated to architectonics, technical tricks, and all this contributed to the emergence of the unparalleled beauty of carpets - high-quality works of decorative and applied art

The article focuses mainly on the carpets from Azerbaijan, in particular from Tabriz carpet weaving school, the so-called "narrative" carpets.

Аннотация

Ковры являются исключительно важной составляющей – как функциональной, так и художественной (арт-объект) – интерьера любого размера – от бедной лачуги до роскошных дворцовых апартаментов. Они были неотъемлемой частью интерьеров различных социальных слоев общества. Ковры покрывали полы религиозных, мемориальных и гражданских зданий, тем самым становясь ассоциированными с самим понятием архитектуры. Коврам свойственна четкая композиционная структура, идея ритмики делений, цвета, орнаментов (геометрических, растительных), особенностей декоративного оформления, подчиненных архитектонике, технических приемов, и все это способствовало возникновению непревзойденной красоты ковров - высококачественные произведения декоративно-прикладного искусства

В статье основное внимание уделяется коврам из Азербайджана, в частности Тебризской школы ковроткачества, так называемым «нарративным» коврам.

Keywords: Azerbaijan, medieval architecture, subject carpets, monumental buildings, structures, gardens and parks

Ключевые слова: Азербайджан, средневековая архитектура, сюжетные ковры, монументальные строения, конструкции, сады и парки

Ковры - исключительной значимости компонент - и функциональный и художественный (арт-объект)- любой величины интерьера – от бедной лачужки до роскошных дворцовых апартаментов. В самом деле, ковры считались неотъемлемым предметом интерьеров самых разных социальных слоев общества. Ковры устилали полы культовых, мемо-

риальных и гражданских строений, становясь таким образом связанными с самим замыслом архитектуры (3,с.44-51). Весьма выразителен пример ковра «Шейх Сефи ад Дина», сотканного для мечети Гандилхана в Ардебиле (ковер «Шейх Сефи», 1539 г., музей Виктории и Альберта, Лондон), который в точности соответствует размерам его молельного зала.

Коврами любят заниматься неизменно, им характерен четкий композиционный строй, идея ритма членений колорит, орнаменты (геометрические, растительные), особенности декоративной разработки, подчиненные архитектонике, беспримерной красоты цветовой ряд, технические приемы, и все это способствовало появлению беспримерной красоты ковров -высококачественных произведений декоративно – прикладного искусства .

К рассмотрению привлечены в основном ковры Азербайджана, в основном Табризской ковроткаческой школы, так наз. сюжетные ковры, имеющие широкое распространение. Тематика этих ковров неисчерпаема, и, именно они содержат нескончаемый визуальный ряд сценок повседневной жизни народа, это - сюжеты на произведения восточной поэзии средневековых классиков, портреты правителей, ландшафты страны, сценки трудовых свершений народа, исключительной красоты произведения архитектуры. К рассмотрению привлечены в основном ковры Азербайджана, и, в частности Табризской ковроткаческой школы, так наз. сюжетные ковры, имеющие широкое распространение. Тематика этих ковров неисчерпаема, и, именно они содержат нескончаемый визуальный ряд сценок повседневной жизни народа, это - сюжеты на произведения восточной поэзии средневековых классиков, портреты правителей, ландшафты страны, сценки трудовых свершений народа, исключительной красоты произведения архитек-

туры.Автором рассмотрены ковры с , которые возможно подразделить на три группы: 1) ковры с архитектурными объектами, 2) ковры с элементами архитектуры, 3) ковры с «чарбагами». Ковры первой группы, в свою очередь можно сгруппировать на а) ковры с четко обозначенными осями симметрии всей композиции, б) ковры со «свободным» или живописным расположением архитектурных строений. Ковры второй группы содержат конструктивные элементы архитектурных сооружений, в том числе арки, купола, колонны, и пр. К коврам третьей группы можно отнести ковры с «чарбагами», условно изображающими архитектурно распланированные парки, неотъемлемые составные части как отдельно стоящих зданий и сооружений (кешки, культовые и др.), так и архитектурных комплексов (культовые, дворцовые, гражданские).

Изучение этих групп ковров убеждает зрителя о глубокой осведомленности и ясном представлении талантливых ковроделов на восприятие явлений как единого целого, знаниях об основах зодческого искусства, средствах гармонизации композиции монументальных строений, в том числе пропорциях, метре и ритме, масштабности, цвете. В то же время это эмоционально насыщенные величественные полотна результат созидательного коллективного труда безвестных героев, создававших гениальные произведения искусства. Исследование миниатюрной живописи и ковров, их научный анализ представляет «выдающийся интерес для выяснения общей картины архитектуры и связанных с

ней областей творчества» отмечает проф. А. Саламзаде (1,209). Именно подобный подход правомерен для представления панорамной картины конкретной исторической среды, связей архитектурных строений с эпохой, отражающей объективные закономерности социальных и духовных процессов с политическими реалиями, с культурой, с исламом, сложной религиозно – философской системой.

Как отмечалось, среди ковров первой группы можно выделить а) композиции построенные на осях композиции и б) живописные композиции. Композиция ковров, под названием «Времена года» в) строится на осях композиции, место их пересечения подчеркнуто крупными медальонами разных конфигураций. (овал, многогранник, круг – цветочный венчик либо круг охваченный знаками зодиака, центр которого канонически занимает картинка рандеву прелестной женщины и мужчины. Основная часть ковра расчленена на четыре самостоятельные идентичные части, объединенные общей логически последовательной сюжетной линией. В каждой из них основное место занимает монументальное строение, вместе с тем существуют ковры, в которых строение наличествует лишь в двух из них, и, где также выдерживается принцип мягкого перетекания в природное окружение. В коврах «живописной» или свободной композиции строениям не «заданы» ограничивающие рамки, в них композиция – поразительно целостна, архитектура и ландшафт имеют паритетное начало. К этой же группе можно отнести ковры, в которых центральное место занимает единственное строение, заключенное в рамку иных конфигураций, «выступающее» среди буйной листвы деревьев, цветочных гирлянд и пр. Для этих ковров особенно характерна визуальная и физическая связь, единение с природой. Живописный ландшафт, замечательная флора – разнообразная пышная растительность соответствующая времени года, фауна – птицы, животные и рыбы, группы крестьян – и все это вместе взятое составляет контекст для монументальных строений имеющих особую живость восприятия. Бордюры ковров – особая, интереснейшая тема, где задается собственный алгоритм повествования – орнаментального, цветочно-лиственного, антропометрического (погрудное изображение). Наиболее часты в подобных коврах Гей – мечеть (Табриз, Юж. Азербайджан), мавзолей Ольджайту (Султание, Юж. Азербайджан), дворец Аали – Капу (Исфахан), дворец Ктесифон (на терр. Ирака), фрагменты дворцового комплекса Персеполя (одна из столиц империи Ахеменидов), словом, выдающиеся строения, возведенные в разные временные отрезки, яркие и зрелые образцы типологически общих групп архитектурных зданий и сооружений. Как истинные произведения зодческого искусства они обладают эстетической ценностью выходящей далеко за рамки эпохи и страны. В них прослеживаются опережавшие свое время новаторские разработки, раскрывшиеся в последующие эпохи, традиции, отвечавшие поставленным задачам, элементы и мотивы ставшие универсальными.

Композиционная разработка ковров, в которых дается тот или иной конструктивный узел или часть строения имеет богатое разнообразие примеров – колонны, арки, купола, сталактиты, подкупольные конструкции. Именно конструкции дают возможность понять неистощимость идей и многообразие инженерно – технических приемов, а их усовершенствование непременно влекло изменения в пространственном решении строений, будучи непосредственным источником художественно – образного воздействия....

Богатство модификации куполов определялось типом строения, избранной конструктивной системой – с целым комплексом задач, эстетическими воззрениями эпохи, мастерством зодчего. В выборе купольного перекрытия существенное значение приобретали подкупольные конструкции, которым придавалось исключительное внимание, как важному звену всей конструктивной системы, тектонике здания, от которой зависит устойчивость строения, его надежность. Переход от стен корпуса строения к купольному перекрытию осуществляется посредством подкупольных конструкций, среди них можно выделить несколько основных ведущих линий, имеющих многообразие вариантов – тромпы, сталактитовые и щитовидные паруса, перекрещивающиеся арки. Новаторские тенденции в области подкупольных конструкций существенным образом пополняли и обогащали круг их вариантов, состоявший из архитектурных идей эпохи.

Вся изысканность выведения купола, покоящегося на подкупольных конструкциях передается столь же насыщенными декоративными средствами в целом ряде ковров. В большом числе ковров «намазлыг» (молитвенные) композиция решается посредством изысканно прорисованных арок, опирающихся на колонны без или – с базами и капителями, изображения которых зачастую несколько далеки от реальных, с висящей по центру «лэпрэ» – лампой вазообразной прорисовки. Иной вариант – спаренные арки(2) или же три арочки, где средняя – несколько шире симметричных, и, также опирающиеся на тонкоствольные опоры, зачастую спаренные. Их разнообразие в коврах определяется не только прорисовкой, но и большей насыщенностью декоративного решения, а это обилие пышно-цветущих растительных мотивов, «древо жизни», хотя встречаются и другие варианты – зооморфные элементы, схематизированные строения (мечеть), фигура мужчины в полный рост. Вместе с тем встречаются и более сложные образцы композиции (Гарабахский молитвенный коврик, кон. XIX – нач. XX вв).

В архитектурной застройке городов – в комплексах и в сооружениях, строившихся на тщательно выверенной плановой основе огромное место уделялось садово-парковым комплексам. Разработка композиции «Садово-парковых» ковров («garden carpets») в высшей степени строга, лаконична и немногословна. В них схематично изображается композиция «чарбаг» с ясными линейными границами и определенно очерченными компонентами, базирующимися на принципах эстетического

восприятия и архитектурного творчества, вследствие чего достигалась исключительная парадность художественного образа. Регулярный тип пространственного построения «чарбаг» характеризуется геометризованной разработкой с применением осевых систем. Принцип симметричного построения композиции связанный с пространственно – временной концепцией эпохи есть одно из выражений канонического образа чарбага, с собственной системой параметров и атрибутов, выдвиганием основных требований к участку, предназначенному для разбивки парка.

Принципы пространственной организации многочисленных садово – парковых комплексов основаны на симметрии членений, на рациональных масштабных соотношениях с ритмами размещения его компонентов, вместе с тем они были лишены монотонности и скучности восприятия. Уникальность парковых комплексов была обусловлена конкретностью условий места и времени, основанной на постоянно меняющейся изменчивости природы, в динамике ритмов и этапов многолетнего формирования ландшафта. Композиция ковров отвечает реалиям веками формировавшегося канонизированного типа садово – парковой композиции, хотя вариантов множество. Композиция садов слагалась из последовательного чередования лужаек, сочетавшихся с живописными перспективами аллей, вечнозелеными, широколиственными и фруктовыми купами деревьев, и благоухающего моря цветов, затейливых прудов с водоплавающей дичью, с

расположенным в центре сада кешком (загородный павильон), четко воспринимающимся в гуще изумрудной листвы. Основное поле этих ковров (продолговатое, реже квадратное) имеет крестообразную композицию с розеткой (квадратные, с усеченными углами, прямоугольными) в центре – на пересечении осей. Если композиция четырехчастна, то срединный медальон – розетка довольно крупная, зачастую подразумевается затейливой конфигурации водоем. Подобная схема условно передает симметричность пространственной композиции, ее многочастность (части «нанизаны» на главную ось) указывает на масштабы парка, что и послужило основополагающей базой для ковроделов. В организации их внутреннего пространства канонически сложившимися приемами и символами условно обозначены дерево, куст, цветы, водное пространство, и, даже рыбки плавающие в них.

Использованный материал не исчерпывает избранной темы, она исключительно богата замечательными образцами сюжетных ковров, число которых может быть значительно увеличено.

Список литературы:

1. Райха Амензаде. Композиционные закономерности монументальных сооружений Азербайджана XI-XVII веков. Баку, 200
2. Саламзаде А. В. Архитектура Азербайджана XVI-XIX вв. Баку, 1964
3. The 5-th International Symposium on Azerbaijani Carpets . Baku, 2017